

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ НА ШЛЯХУ ДО БАТЬКІВСТВА

Інститут сім'ї – один з найстаріших соціальних інститутів у світі. За всю історію форма шлюбу неодноразово зазнавала істотних змін, а сам шлюб почергово сакралізувався та знецінювався. Водночас і теми, що стосуються вищезгаданого феномена, навіть й нині у багатьох сім'ях – табу. Просвітницька діяльність у школах та вищих навчальних закладах деградувала до кількох занять на рік або зникла взагалі. За недостатнього об'єму інформації та відсутності соціально-психологічного супроводу з боку суспільства, молоді сім'ї стикаються з непереборними труднощами. Розв'язання конфлікту відбувається деструктивним шляхом, що призводить до розлучення або до ще гіршого сценарію – нещасливого життя подружжя та майбутніх дітей. Заразом травмування зазнає і дитяча психіка.

Порушення традиційного сімейного укладу відбулось в Україні ще за часів радянського союзу через стрімку індустріалізацію суспільства. Час, який члени сім'ї проводили разом, спілкуючись одне з одним, різко скоротився. Сімейне виховання і спілкування із родичами було замінене на ясла та дитячі садочки. У таких умовах було виховано декілька поколінь, відчужених від батьків і родинних стосунків. Традиційний християнський шлюб був заборонений державою і саме держава тоді виступала регулятором взаємин (Балабух І., 2009).

Сучасні тенденції та менталітет західного світу теж не сприяють зміцненню та розвитку інституту сім'ї. Фактором знецінення подружніх взаємин можна вважати також й сексуальну революцію. Поступово світова спільнота позбавляється моральних норм і традиційних цінностей. Раніше секс був обмежений шлюбом, а тепер – це просто біологічна функція організму. Шлюб заразом поступається новому

соціальному явищу – стосункам (Гідденс Е., 2004). Навіть проблема розподілу гендерних ролей, ЛГБТ та радикальний фемінізм призводять до дезорганізації шлюбних стосунків. Всі ці чинники заважають побудувати здорове й повноцінне суспільство, а тому необхідно допомогти парі, яка все ж наважилась побудувати стосунки, що мають на меті усвідомлене батьківство.

Сімейні цінності є дуже потужним фактором для сімейної системи і на рівні взаємодії між подружжям, і на рівні взаємодії батьків і дітей. Сімейні цінності включають в себе три компоненти: когнітивний, емоційний та поведінковий. Когнітивний характеризується тим, що інформація у цьому компоненті знаходиться на рівні особистісних переконань. Індивід вибудовує певну ієрархію цінностей, цілей, типів і форм поведінки, визначає пріоритетні напрямки своєї діяльності. Емоційний компонент характеризується спрямованістю емоцій щодо тієї чи іншої ціннісної орієнтації. Саме емоційний аспект визначає переживання й почуття людини, а тому у повній мірі відображає значущість цінності та є маркером визначення пріоритетів. Поведінковий компонент може бути як раціональним, так й ірраціональним. Головне у ньому – спрямованість на досягнення важливої цілі, реалізацію ціннісної орієнтації або іншої суб'єктивної цінності (Овчарова Р., 2003). Батьківство у розширеному його вигляді включає в себе: ціннісні орієнтації подружжя, батьківські установки та очікування, ставлення до членів сім'ї, батьківські почуття, батьківські позиції, батьківську відповідальність і стиль сімейного виховання.

Вважаємо за потрібне вести роботу одразу за двома напрямками: 1) робота з уже існуючими сім'ями; 2) «закладання фундаменту через майбутні покоління», тобто робота безпосередньо із дітьми як потенційними батьками. Отже, соціально-психологічний супровід має починатися ще на етапі дорослішання та становлення молодого людини як самостійного індивіда. Для цього було б доцільним ввести до освітньої шкільної програми ряд факультативів або повноцінних уроків, які замінять менш актуальні/непотрібні предмети.

До шкільної програми з психології необхідно включити такі теми, які дозволили б набути знань щодо вікової психології, розкривали поняття «стресу» та його вплив на організм людини, знайомили з поняттям «емоційного інтелекту», проводили психоедукацію в напрямі профілактики адиктивної поведінки. Особливу увагу потрібно приділити висвітленню питань сімейної психології, акцентуючи увагу на стилях батьківського виховання, типах прив'язаності, видах сімейних конфліктів, сімейних традиціях, сімейних цінностях тощо. Це дозволить молодим людям набути базових знань про себе, свої вікові та особистісні особливості; сформуванати навички саморегуляції заради конструктивнішого розв'язання майбутніх сімейних конфліктів або навіть уникати їх.

Наступним етапом може стати супровід молодих людей під час реєстрації шлюбу та під час вагітності жінки. Р. Овчарова поділяє таку роботу на три програми: освітню, виховну та оздоровчу. Перша програма має на меті інформування подружжя про фізіологічні механізми народження дітей; особливості та важливість режиму дня; навчання правилам гігієни під час вагітності та у післяпологовий період; надання базових знань про особливості догляду за немовлям. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій існує багато способів популяризації цих знань (наприклад, це можуть бути соціально спрямовані фільми, популярні блоги, державні канали «Ютуб»). Така програма може стати каталізатором щодо формування почуття відповідальності та любові до майбутньої дитини.

З іншого боку, актуальним є використання практик психологічної допомоги при роботі з молодим подружжям для зменшення невротичних проявів, тривожності, розвитку стресостійкості. Має сенс включення в загальну програму з розвитку батьківської усвідомленості й елементів культурної програми: відвідування театрів, концертів духової музики, адже доведено, що творчість має позитивний вплив на психічне й фізичне здоров'я майбутньої дитини та її матері (Свааб Д., 2019). Оздоровча програма має на меті знизити або ліквідувати ризики для здоров'я майбутньої матері і дитини – це можуть бути різноманітні методи моніторингу здоров'я, акупунктурна

діагностика. Окремо із вагітними проводяться заняття у басейні, де фізичні вправи поєднуються з елементами медитативних технік.

Перший рік після народження дитини – один з найскладніших періодів існування сім'ї. Різде скорочення проведеного особистого часу й відсутність (або недостатня кількість інтимних моментів) можуть призвести до значних проблем – зрад та розлучень. Фізичне виснаження, нестача часу для відпочинку, брак фінансів (оскільки часто залишається працювати хтось один) також негативно впливають на психічне здоров'я подружжя. Окрім фізичного стресу й дискомфорту молоде подружжя отримує ще й психологічний – нові соціальні ролі. Тож підтримка саме у цей період має стати максимально доступною. Окрім допомоги та порад педіатра, позитивною практикою може бути створення єдиної державної бази (каталогу) із базовими порадами щодо проблем, пов'язаних із доглядом за дитиною. Цей великий проєкт має бути саме державним, адже довіра до нього буде вищою, ніж до чогось комерційного. Не завадить також лінія психологічної підтримки та групові заняття для молодих батьків, де вони зможуть знайти розуміння, можливість поділитись досвідом, отримати психологічну розрядку.

Отже, нині інститут сім'ї і традиційні цінності, що з ним пов'язані, у сучасному світі потребують більшої уваги з боку фахівців, держави в цілому. Впровадження різноманітних форм та методів підтримки потенційних батьків та молодого подружжя дозволить зняти тривожність і страхи щодо майбутнього батьківства, посилить необхідні знання й навички щодо взаємодії як між подружжям, так і в сфері дитячо-батьківських стосунків, зробить учасників сімейної взаємодії більш психологічно задоволеними власним життям.